

XITOIY TILI TAQLID SO‘ZLARIDA FINAL ISHTIROKINING STATISTIK TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14170009>

Tashmuxamedova Dildora Aziz qizi

Xitoyshunoslik oliy maktabi I bosqich doktoranti
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xitoy tili taqlid tovushi hamda u ifodalagan ma’no o’rtasidagi bog’liqlik o’rganiladi. Taqlid tovushlar biror tovushni aynan o’zini ifodalash bilan bir qatorda tovushning yozuvdagi ramziy ifodasi ham sanaladi. Tovushdagi birgina unlikning o’zgarishi bilan tovush va u beradigan ma’no ham o’zgarib ketishi mumkin. Bundan tashqari, xitoy tilida taqlidlarida final ishtiroki hamda har bir unli tovushning taqlidlar hosil bo’lishidagi o’rni statistika metodi orqali tahlilga tortiladi. Sodda unliklardan tashkil topgan taqlidlar umumiy taqlidlar leksik fondining katta qismini egallashi ko’rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: taqlidlar, fonema, fonetika, initsial, final.

STATISTICAL ANALYSIS OF FINAL PARTICIPATION IN CHINESE ONOMATOPOETIC WORDS

Tashmukhamedova Dildora Aziz qizi

Doctorate of Chinese high school
Tashkent State University of Oriental Studies

ANNOTATION

This article examines the relationship between the Chinese onomatopoeic sound and the meaning it conveys. Onomatopoeic sounds are not only a representation of a sound itself, but also a symbolic representation of a sound in writing. A single unliking change in a sound can change the sound and the meaning it conveys. In addition, the participation of the final in the onomatopoeia in the Chinese language and the role of each vowel sound in the formation of imitations are analyzed using the statistical method. It is shown that imitations consisting of simple vowels occupy a large part of the lexical fund of general imitations.

Key words: Onomatopoeic words, phoneme, phonetics, initial and final.

Til tarkiban juda boy va murakkab bo’lgan ijtimoiy hodisadir. Olimlar tilning paydo bo’lishi, uning rivojlanishi, tasnifi, til va nutq, til va inson organizmi hamda til

va tovush munosabatlarini o'rganib, ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar. Hozirgi zamon olimlari semantika hamda fonetika o'rtasidagi bog'likni o'rganishga harakat qilmoqdalar. Bir guruh olimlar so'z ma'nosi hamda uning talaffuzi o'rtasida bog'liqlik mavjud desalar, boshqa bir guruh tilshunoslar so'zning talaffuzi ma'nosiga ta'sir qilmaydi, degan fikrdalar.

Biz semantik ma'no va tovushlar o'rtasida hech qanday bog'liqlik yo'q, deb hisoblaymiz. Biroq, shunday so'z turkumi borki, uni amerikalik tilshunoslar Fromkin, Rodman hamda Hyams "ma'nosi talaffuzidayoq aks etuvchi so'zlardir" deb ta'riflagan¹. Bunday turkum taqlidlar bo'lib, tabiat va insoniyat bilan bog'liq tovushlarni tilning ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib talaffuzda hamda yozuvda aks ettiradi.

Zamonaviy xitoy onomatopeyasi hozirgi zamon xitoy tili lug'atida o'ziga xos o'rin egallaydi va 300ga yaqin taqlidlar so'z sifatida lug'at tarkibiga kiritilgan. Taqlidlar masalasi xitoy tilshunosligida ilk marta 1950-yillarda ikki olim Lyuy Shusyang va Dju Desi tomonidan yozilgan "Grammatika va stilistika bobida" kitobida ko'tariladi. Tilshunoslar, avvalo, taqlidlarning so'z sifatida shakllanganligi hamda turkumlarga xoslik belgilari haqida fikr yuritadilar. Taqlidlar barha tillarda o'ziga xos xususiyatlarga egadir. Ularning boshqa turkumlardan farqi biz tabiiy tovushlarni taqlid qilib fonetik shakllardan foydalanishda sezgi a'zolarimizga tayanamiz, uning ma'nosini ifodalashda esa fonetikadan foydalanamiz. Xitoy tilida taqlidlarning qat'iy ma'nosi bo'lmasa-da, ma'lum bir til muhitida tovushni ifodalab, tinglovchida tasavvur uyg'otadi. Masalan, "他把汽车嗖地一声开走了". Bu yerda "嗖" taqlidi faqat mashinaning harakati uchun emas, balki umuman tez sur'atda sodir bo'lgan ish harakat uchun qo'llaniladi.

Til muhim ijtimoiy aloqa vositasi, ma'no tashuvchisi va fikrlash vositasidir. Til tizimini tashkil etuvchi eng asosiy elementlar tovush, ma'no va shakldir. Har qanday til tovush va ma'no birikishi orqali hosil bo'ladi. Semantika ma'lum ma'noni ifodalovchi fonetika shaklida ifodalanadi va fonetikaning tashqi ifodasi hamdir. Tildagi talaffuz va ma'noning kombinatsiyasi ma'lum bir guruhlar tomonidan kelishilib tilga kiritiladi. So'z tovushlar birikuvidan yuzaga kelsa ham, uning ma'nosida tovushlar va ularning talaffuzi rol o'ynamaydi, aks holda tilda turli ma'noni beruvchi omonim so'zlar uchramasdi. Biroq, taqlidlar borasida bunday fikrni berolmaymiz. Dunyodagi barcha tillar taqlidlarida talaffuz semantikani farqlashda muhim omil bo'lib, tovush va ma'no o'rtasidagi bog'liqlik ajralmas hisoblanadi. Zamonaviy xitoy onomatopeyasida ham so'z ma'lum bir tovushga taqlid qilish uchun yaratilgan bo'lib, tabiiy ravishda tovush va ma'no o'rtasida yaqinroq munosabat

¹ Fromkin V., Rodman R. Hyams N. An introduction to language. – Wadsworth: Cengage Learning, 2014. – P.69.

bo'ladi. Onomatopeyaning ba'zi tovushlari baland, aniq yoki keskin harakatlarni taqlid qiladi, boshqa tovushlar esa tez, kichik tovushlarni yoki yumshoq, yengilroq harakatlarni taqlid qiladi. Xitoy tili taqlidlarning tovush va ma'no bog'liqligini ko'rish uchun, avvalo, xitoy tili fonetikasini tahlil qilishni ma'qul ko'rdik.

Xitoy tili fonetikasi birmuncha murakkab bo'lib, eng kichik morfema – bu iyeroglifdir. Xitoy belgilari bir morfema, bir bo'g'in, bir tovush hamda ma'no birlashuvidan hosil bo'ladi. Biz iyeroglif tovushini tahlil qilish uchun pinyindan foydalanamiz va aynan lotin alifbosi harf va tovushlarini hozirgi zamon xitoy tili fonetikasi sifatida o'rganamiz.

Taqlid so'zlar morfema tarkibidagi bir undosh yoki unlining o'zgarib qolishi, ya'ni portlovchi undosh sirg'aluvchi undoshga almashishi yoki keng unli tor unliga o'zgarishi bilan ma'no hamda taqlid so'z anglatadigan tovush tubdan o'zgarib ketishi mumkin. Xitoy tili taqlid so'zlarini ma'no jihatidan tahlilga tortish uchun, avvalo, pinyin alifbosi va uning tovush tizimini o'rganish, har bir tovushning xitoy tili taqlid so'zlarida tutgan o'rnini aniqlash lozim, deb hisoblaymiz.

Fonema tushunchasi xitoy tilshunosligiga xos emas, buning sababi esa eng kichik til birligi, ma'no va bo'g'inning iyeroglif nuqtasida kesishishida yotadi. Biz xitoy tovush tizimini initsial va finallarga bo'lib o'rganamiz: undosh tovush asosidagi initsiallar hamda unlilar asosidagi finallar. Ushbu maqolada xitoy tilida taqlid so'zlarning pinyin alifbosi asosida unlilar tizimi hamda taqlidlardagi unlilar o'rnini o'rganiladi hamda statistik tahlil qilinadi.

Xitoy tili final tizimi 39 unlidan iborat, bulardan 10 ta bir fonemali unlilar, 13 ta murakkab fonemali va 16 ta burun fonemasi ishtirokidagi finallardir². Ushbu turlarning barchasi orqali xitoy tili taqlid so'zlarini hosil qilish mumkin (Jadval 1).

	Final turi	Taqlid tovushlari	Taqlid tovushlardagi ulushi
	Sodda final	ba, bo, pa, po, pi, pu, da, de, du, di, tu, la, lu, li, mi, yi, ze, zi, ci, sa, se, si, su, zha, zhi, cha, chi, sha, qu, qi, xu, xi, ga, ge, gu, ka, ha, he, hu, yu, ye, wu, wa, wo, e, yi, ya, ye	36%
		biao, mou, miao, mie, dao, dou, tei, tuo, nao, lie, liu, cai, cao,	

² Лин, Хайань К вопросу о преподавании фонетики китайского языка как иностранного / Хайань Лин // Иностранные языки в высшей школе. – 2014. – № 1. – С.83–89.

	Murakkab final	cui, sou, suo, zhou, zhuo, shua, chua chou, jie, jiu, qie, xiao, xiu, gua, guo, hua, huo, hei, hui, yao, er, ao, ou, you, yue	29%
	Burun tovushli final	Bang, beng, pang, peng, ping, feng, ming, dang, deng, dong, ding, tang, teng, tong, nan, lang, leng, long, ling, lin, ceng, cong, zheng, zhuan, chan, cheng, chong, jian, qiang, ran, ren, rong, gang, guang, keng, kong, kuang, heng, hong, huang, yin, ying, yong, wang, weng	35%

Jadval 1

Xitoy tili finallarini tovushning asosi sifatida e'tirof etish mumkin. Sodda va murakkab finallarning o'zi ma'no berishi va bir so'z doirasiga kiritilishi mumkin, ohang ham final asosida hosil qilinadi. Finallarning struktur tasnifi asosida sodda finaldan iborat taqlidlar eng ko'p ko'rsatkichga ega bo'lib (36%), burun tovushli finallar esa ozgina farq bilan kamroq (35%), murakkab finali taqlidlar nisbatan kam bo'lib, umumiy onomatoplarning 29%ini tashkil etdi.

Xitoy tili finallarini og'izning ochilish darajasiga ko'ra ham turlarga bo'lish mumkin:³

1. Ochiq finallar: -i, a, o, e, e, ai, ei, ao, ou, an, en, ang, eng, er
2. O'rta ochiq finallar: i, ia, ie, iao, iu, ian, in, iang, ing
3. Yopiq finallar: u, ua, uo, uai, ui, uan, un, uang, ueng, ong
4. Cho'ziq finallar: u, ue, uan, un, iong

	Final turi	Taqlid tovushlari	Taqlid tovushlardagi ulushi
	Ochiq	Zi, ci, si, ba, pa, da, la, sa, zha, cha, sha, ga, ka, ha, bo, po, e, de, ze, se, ge, he, er, cai, tei, hei, ao, dao, nao, cao, ou, mou, dou, sou, zhou, chou, nan,	44%

³ Пруцких Татьяна. Проявление иконизма в языке: экспериментально-теоретическое исследование. Дис. – Бийск: Бийский педагогический государственный университет им. В.М. Шукшина, 2008. С.56

	final	chan, ran, ren, bang, pang, dang, tang, lang, gang, beng, peng, feng, deng, teng, leng, ceng, zheng, cheng, keng, heng	
	O'rta ochiq final	Yi, pi, mi, di, li, ji, qi, xi, ya, ye, mie, lie, jie, qie, yao, biao, miao, xiao, you, liu, jiu, xiu, jian, yin, lin, qiang, ying, ping, ming, ding, ling	24%
	Yopiq final	Wu, pu, du, tu, lu, su, gu, hu, wa, chua, shua, gua, hua, wo, tuo, suo, zhuo, guo, huo, cui, hui, zhuan, wang, guang, kuang, huang, weng, dong, tong, long, cong, chong, rong, kong, hong	27%
	Cho'ziq final	yu, qu, xu, yue, yong	5%

Jadval 2.

Cho'ziq finallar umumiy finallarning eng kam miqdorini aks ettirgani holda, taqlid tovushlarining ham 5%ini tashkil qildi. Taqlidlar orasida og'izning ochilish darajasiga ko'ra ochiq finallar eng katta qismni tashkil etdi (44%). O'rta ochiq hamda yopiq finalli taqlidlar umumiy taqlidlarning 24% va 27%ini tashkil etadi (Jadval 2).

Xitoy tili taqlid leksikasi ko'lamini keng, finallarning og'izning ochilish darajasiga ko'ra hamda struktur jihatidan tasnifiga ko'ra barcha turlari orqali taqlidlarni hosil qilish mumkin. Ochiq va sodda finallar taqlidlarni hosil qiluvchi finallarning asosiy qismini tashkil etadi, deb xulosa qilishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. 李镜儿. 现代汉语拟声词研究. – 上海: 学林出版社, 2006.
2. Fromkin V., Rodman R. Hyams N. An introduction to language. – Wadsworth: Cengage Learning, 2014.
3. Лин, Хайань К вопросу о преподавании фонетики китайского языка как иностранного / Хайань Лин // Иностранные языки в высшей школе. – 2014. – № 1.
4. Пруцких Татьяна. Проявление иконизма в языке: экспериментально-теоретическое исследование. Дис. – Бийск: Бийский педагогический государственный университет им. В.М. Шукшина, 2008.